

KOMPYUTER FIRIBGARLIGINING IJTIMOY XAVFLILIGI

Utayev Xusniddin Xurramovich

Surxondaryo viloyati, Uzun tuman prokurorining katta yordamchisi,
2-darajali yurist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650228>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompyuter firibgarligining ijtimoiy xavfliligi bilan bog'liq masalalar tahlil etilgan. Bundan tashqari, maqolada kompyuter vositasidan foydalanib firibgarlik sodir etishning o'ziga xos jihatlari, uning ijtimoiy xavfliligiga doir olimlarning fikirlari o'rganilgan.

Kalit so'zlari: Axborot, javobgarlik, jazo, jinoyat, kompyuter, sohasa, sodir etilgan, firibgarlik, ijtimoiy, talon-toraj.

Bizga ma'lumki, firibgarlik jinoyatning ijtimoiy xavfliligi mulkni turli shakllarda tajovuz qilish bilan belgilanadi. O'zgar mulkini talon-toraj qilish jinoyatlari orasida firibgarlik jinoyati ancha murakkabdir. Shuni ham aytish kerakki, bu jinoyatni sodir etishda ko'p hollarda jabrlanuvchilarning o'zlari ham faol rol o'ynaydilar. Ular firibgarlikning jinoyat-huquqiy oqibatlaridan qo'rqib jinoyatni fosh etish uchun harakat qilmaydilar. Jinoyat to'g'risida tegishli joylarga xabar qilmaydilar.

Bunga sabab, firibgarlik jinoyatlarini fosh etish hamda tergov qilishda ichki ishlar organlari xodimlari qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotining mavjud kuch va vositalaridan yetarlicha foydalana olmayotganligidadir. Natijada jinoyatchilar jazo va javobgarlikdan qo'rqmasdan bunday jinoyatlarni yanada ko'proq sodir etishib, jismoniy va yuridik shaxslarga juda katta zarar yetkazmoqda.

O'zgar mulkini firibgarlik yo'li bilan talon-toraj qilish jinoyatining kengayib borishi qonunchiligimizda ko'plab bo'shliqlarning mavjud ekanligini ko'rsatadi. Bunday bo'shliqlarni to'ldirish uchun bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy hayotda barcha talablarga javob bera oladigan qonunlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Bugungi kun amaliyot tajribasidan ko'rishimiz mumkinki, o'zgar mulkini firibgarlik yo'li bilan talon-toraj qilish jinoyatlarining yangi tarmoqlari paydo bo'lmoqdaki, hali milliy qonunchiligimiz bunday ijtimoiy munosabatlarni to'liq qamrab olish imkoniyati kamayib, o'shbu jinoyatchilikning o'sish surati yildan yilga oshib bormoqda. Masalan, Amerikada tarqalgan va bugungi kunda butun dunyoni qamrab olayotgan "betkoin" nomi bilan mashhur bo'lgan "tadbirkorlik" ham firibgarlikning qaysidir bir ko'rinishi desak adashmagan bo'lamiz.

Darhaqiqat, o'zgar mulkini kompyuter vositalaridan foydalanib talon-toraj qilish tushunchasi xorijiy davlatlar va xalqaro amaliyotda "kompyuter firibgarligi"¹ yoxud "kompyuter talon-torajlari"² tushunchalari doirasida qamrab olinadi hamda o'rganiladi. Jahonda o'zgar mulkini kompyuter vositalaridan foydalanib talon-toraj qilishning bir ko'rinishi sifatida kompyuter firibgarligi kam uchraydigan jinoyatlardan mulkiy jinoyatlarning odatdagi turlariga aylanib bormoqda.

¹ Хилюта В.В. Уголовная ответственность за хищения с использованием компьютерной техники. // Журнал российская права. 2014. № 3. – С. 111-118.

² Хисамова З.И. Об особенностях квалификации преступлений, совершаемых в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. // Общество и право. Уголовная политика: теория и практика. 2016. № 1 (55). – С. 117.

Yuqorida qayd etilganidek, xorijiy mamlakatlarda kompyuter talon -torojariga nisbatan ham kompyuter firibgarligi atamasi qo'llaniladi. "Kompyuter firibgarligi" (computer fraud) atamasi esa, o'tgan asrning 70-yillarida paydo bo'lga³ⁿ.

Kompyuter firibgarligi haqida so'z borganda, uning mazmunini turli huquqshunoslar turlicha talqin etganliklarining guvohi bo'lishimiz mumkin. Chunonchi, T.Tropina "kompyuter firibgarligi" insonni emas, balki kompyuter tizimlarini "aldash"ni nazarda tutadi, deb ta'kidlaydi. Muallifning qayd etishicha, kompyuter jinoyatchiligiga nisbatan qo'llanganda "firibgarlik" atamasi mazmuni an'anaviy ma'nodagi ushbu tushunchadan farqlanadi. Uningcha mohiyatan to'lov vositalari bilan, ma'lumotlarni noqonuniy ravishda qo'lga kiritish va shu kabilar bilan bog'liq bo'lib, kompyuter tizimlarini "aldash" yo'li bilan amalga oshiriladi⁴.

Olim V.K.Barchukovning fikricha, kiberfiribgarlik kompyuter firibgarligi bo'lib, u ichki ma'lumotlardan foydalangan holda firibgarlik va ishonchni suiiste'mol qilish orqali bironing mulkiga tajovuz qilishdir⁵.

D.A.Zыkovaning fikricha esa, kiberfiribgarlik jinoyati kompyuter texnologiyalari yordamida firibgarlik, ishonchni suiiste'mol qilish orqali o'zga shaxsning pul mablag'larini o'zlashtirish, uning mulkiga zarar keltirish va ushbu mulkka ega bo'lish hisoblanadi⁶.

M.A.Yefremova ham "kiberfiribgarlik" tushunchasini "kompyuter ma'lumoti orqali firibgarlik qilish" tushunchasi bilan bir xil ekanligini va ularning sinonim hisoblanishini va shundan uning ijtimoiy xavfliligi yuqoriligini ta'kidlaydi⁷.

Fikrimizcha, yuqoridagi olimlarning fikrlarida jon bor, haqiqatan ham kiberfiribgarlik axborot texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi va o'zga shaxsning mulkiga ushbu shaxsning ishonchiga kirish yoki ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan ega bo'lishga qaratilgan bo'ladi.

Biroq, ko'pgina xorijiy davlatlar jinoyat qonunlarida "kompyuter firibgarligi" uchun javobgarlik belgilangan aksariyat normalarda "ishonchni suiiste'mol qilish" va "aldov" degan atamalardan foydalanilmaganligining guvohi bo'ldik, ya'ni firibgarlik va kompyuter firibgarligi o'rtasida uzviy aloqa o'rnatilmasdan kompyuter firibgarligi kompyuter talon-toroji sifatida asossiz keng talqin qilingan. Bu holatni ko'pgina Yevropa davlatlarining jinoyat qonunlari (masalan, Avstriya⁸, Shvetsiya⁹, Daniya¹⁰)da ham uchratishimiz mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda o'zgalar mulkini kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib talon-toroj qilishni firibgarlik tarkibiga kiritishning maqsadga muvofiqligi haqida turli-tuman nuqtayi

³Frolov M.D. Ugolovnaya otvetstvennost za moshennichestvo v sfere kompyuternoy informatsii po zakonodatelstvu stran Yevropy i SNG // Uchenye trudy Rossiyskoy akademii advokatury i notariata. №4 (39). 2015. – S. 152.

⁴ Тропина Т. Компьютерное мошенничество: вопросы квалификации и законодательной техники. // www.crime.vl.ru

⁵ Barchukov V.K. Terminologiya moshennichestva v sfere kompyuternoy informatsii. – M.: Probeli v rossiyskom zakonodatelstve. № 4. 2017 g. – S. 163-165.

⁶ Зыков Д.А. Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2002. – 211 с.

⁷Yefremova M.A. Moshennichestvo s ispolzovaniyem elektronnoy informatsii // Informatsionnoye pravo. 2013. № 4. – S. 19 21.

⁸ Austrian Penal Code 2014. // www.unodc.org/cld/document/aut/1974/austrian_penal_code_2014.html?

⁹ Swedish Penal Code. // www.government.se/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf.

¹⁰Criminal Code of Denmark as of 2012. // https://www.unodc.org/cld/document/dnk/2011/criminal_code_of_denmark_as_of_2012_danish_version.html?

nazarlar ilgari surilgan. Xususan, V.V.Xilyuta o'zgaralar mulkini kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib, firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishning "aldash" degan uzviy belgisi mavjudligi shubhali ekanligini qayd etadi: "Seyf qulfi singari, kompyuterni ham aldab bo'lmaydi, chunki texnik qurilmalarda ruhiyat mavjud emas"¹¹. Faqat jismoniy shaxsni aldash mumkin va u o'zining chalg'itilishi natijasida o'z mol-mulkini ixtiyoriy ravishda jinoyatchiga topshiradi.

Mazkur nuqtayi nazar muxoliflari esa, aksincha, aldash mavjudligini zero, kompyuter axboroti qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) o'zgartirilganda modifikatsiyalashtirilgan tizimdan foydalanayotgan odamning tafakkurida voqelik noto'g'ri aks etishini va buni aldash, haqiqatni buzib ko'rsatish sifatida tavsiflash mumkinligini qayd etadilar¹².

O'z navbatida, biz kompyuter axboroti sohasidagi firibgarlikni o'zgaralar mulkini talon-toroj qilishning yangi turiga kiritgan P.Yani fikriga qo'shilamiz. Uning fikricha, kompyuter axboroti sohasidagi firibgarlikning mohiyati shu bilan belgilanadiki, "mulk yoki mulkka bo'lgan huquqni qo'lga kiritishning yuridik ahamiyati va oqibatlari munosabat ishtirokchilarining naqd va naqd bo'lmagan pul mablag'lari, boshqa mulkiy huquqlar ko'rinishidagi mol-mulkni qo'lga kiritishdan iborat bo'lgan turli operatsiyalar amalga oshiriladigan axborot muhitiga kirishi bilan bog'liqdir"¹³.

So'nggi yillarda huquqshunoslar jinoyat qonunini aynan "kompyuter firibgarligi" to'g'risida modda bilan to'ldirish to'g'risidagi taklifni ilgari surmoqdalar.

Bugungi kunda o'zgaralar mulkini kompyuter vositalaridan foydalanib talon-toroj qilish doirasini, ya'ni qanday jinoyatlar o'zgaralar mulkini kompyuter vositalaridan foydalanib talon-toroj qilishni tashkil etishi masalasi ham munozarali. O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunida kompyuter vositalaridan foydalanib o'zlashtirish, rastrata qilish, firibgarlik va o'g'rilik qilish mumkinligi nazarda tutilgan va javobgarlik belgilangan.

Xullas biz ushbu fikrga qo'shila olmaymiz. Sababi, tadqiqotchilardan qayd etilgan aldash yoki ishonchni suiste'mol qilish yo'li bilan mulkka zarar yetkazish, noqonuniy tadbirkorlik, tijorat, soliq yoki bank siri hisoblanadigan ma'lumotlarni noqonuniy qo'lga kiritish va oshkor etish, qalbaki kredit kartochkasini tayyorlash kabi qilmishlar mazmun-mohiyatiga ko'ra talon-torojni tashkil etmaydi va shunga ko'ra o'zgaralar mulkini kompyuter vositalaridan foydalanib talon-toroj qilish deb baholanishi mumkin emas.

References:

1. Абакумов И.В., Климонова А.Н. Криминальные риски в банковском секторе // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №12. – С.11-20.
2. Бойченко О.В., Васильева Д.О. Проблемы несанкционированных операций с использованием платежных карт // Экономика строительства и природопользования. 2019. №1 (70). – С.40-48.

¹¹ Xilyuta V.V. Ugolovnaya otvetstvennost za xitsheniya s ispolzovaniyem kompyuternoy texniki. // Jurnal rossiyskaya prava. 2014. № 3. – S. 111-118.

¹² Voronsova S.V. K voprosu o kvalifikatsii prestupleniy v sfere elektronnykh platejey // Bankovskoye pravo. 2009. №1. – S. 35-37.

¹³ Susan W. Brenner, Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace, ABC-CLIO, 2010, pp. 91; Weitzer, Ronald (2003). Current Controversies in Criminology. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Press. p. 150.

3. Ботвин И.В. Проблемы отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества и его видов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №3 (33). – С.170-176.
4. Бегишев И.Р. Проблемы противодействия преступным посягательствам на информационные системы критически важных и потенциально опасных объектов // Информационная безопасность регионов. 2010. №1. – С. 9-13.
5. Бегишев И.Р. Некоторые вопросы противодействия мошенничеству в сфере компьютерной информации. – К.: Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №3 (25).– С.112-117.
6. Rasulev A.K. Axborot texnologiyalari va xavfsizligi sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning jinoyat-huquqiy va kriminologik choralarini takomillashtirish. Avtoref. dis. ... dokt.yurid.nauk. – T.: 2018-y., – B. 5.
7. Rustamboyev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. IV tom. Maxsus qism. “Ilm-ziyo” nashriyot uyi. 2011-y. – B.56.
8. Rustamboyev M.X. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharh. Maxsus qism. – T.: “Adolat” nashriyoti. 2016-y., – B.861